

ISSN 2010-9075

BERDAQ atındađı QARAQALPAQ
MÁMLEKETLIK UNIVERSITETINIŃ

XABARShÍSí

BERDAQ nomidagi QORAQALPOQ
DAVLAT UNIVERSITETINING

AХВОРОТНОМАСИ

ВЕСТНИК

КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА им. БЕРДАХА

НӨКИС 2025 НУКУС

3

**BERDAQ atındađı QARAQALPAQ
MÁMLEKETLIK UNIVERSITETINIŃ**

XABARShÍSí

**BERDAQ nomidagi QORAQALPOQ
DAVLAT UNIVERSITETINING**

AXBOROTNOMASI

ВЕСТНИК

**КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА им. БЕРДАХА**

№ 3 (70)

2025

Каракалпакский госуниверситет им. Бердаха

Учредитель и издатель: Каракалпакский государственный университет им. Бердаха
Главный редактор: доктор технических наук РЕЙМОВ А. М.
Заместитель главного редактора: доктор географических наук ТУРДЫМАМБЕТОВ И.Р.
Ответственный редактор журнала: ТУРСЫНМУРАТОВ М.

Редакционная коллегия:

АБДИНАЗИМОВ Ш. – проф., доктор филологических наук, АБДУЛЛАЕВА М.Н. – доктор философских наук, АМЕТОВ Я. – проф., доктор биологических наук, БАЙМАНОВ К. – проф., доктор технических наук, БАЛЛИЕВА Р. – доктор исторических наук, БАБАДЖАНОВ Ф. – доц., кандидат филологических наук, БЕРДИМУРАТОВА А. – проф., доктор философских наук, ЖАРИМБЕТОВ К. – проф., доктор филологических наук, ЖОЛЛЫБЕКОВ Б. – проф., доктор географических наук, ЖУМАНОВ М.А. – проф., доктор биологических наук, ИСМАЙЛОВ К. А. – проф., доктор физико-математических наук, КОЩАНОВ Б. – проф., доктор исторических наук, КУДАЙБЕРГЕНОВ К.К. – проф., доктор физико-математических наук, КУДАЙБЕРГЕНОВ М.С. – проф. доктор филологических наук, КУТЫБАЕВА Е. – проф., доктор юридических наук, КАЙЫПБЕРГЕНОВ Б.Т. – доктор технических наук, МАМБЕТУЛЛАЕВА С.М. – проф., доктор биологических наук, МАМБЕТНАЗАРОВ Б.С. – проф., доктор сельскохозяйственных наук, МАТКУРБАНОВ Р. – доктор юридических наук, МАТЧАНОВ А.Т. – проф., доктор биологических наук, МАШАРИПОВА Т. Ж., – доц. доктор филологических наук, МУМИНОВ Ф.А. – проф., доктор филологических наук, МУСАГАЛИЕВ А. Ж. – доктор экономических наук, РЕЙМОВА З.А. – проф., доктор юридических наук, СЕЙФУЛЛАЕВ Ж. – доктор физико-математических наук, ТАГАЕВ М.Б. – проф., доктор технических наук, ТИЛЕУМУРАТОВ Г. – доц., кандидат филологических наук, ТУРДЫБАЕВ К.К. – доктор филологических наук, ТУРМАНОВ И. – доц., кандидат технических наук, УБАЙДУЛЛАЕВ Х. – проф., доктор экономических наук, УТЕБАЕВ Д., – доц. доктор физико-математических наук, УТЕУЛИЕВ Н.У. – проф., доктор физико-математических наук, УРАЗЫМБЕТОВ К.К. – проф., доктор филологических наук, УМАРОВА К. – доктор юридических наук, ХИКМАТОВ Ф. – проф., доктор географических наук.

Журнал издается с 2008 года

Выходит 4 раза в год на каракалпакском, узбекском, русском и английском языках

Адрес редакции: 230100, г. Нукус, ул. Ч. Абдирова, 1.

Телефон: 223-60-19

E-mail: vestnik@karsu.uz

Редактор: Машарипова Т. Ж.

Корректор: Кайыпова Ф.Ж.

Компьютерная верстка: Сейдабуллаева Ф.

«Вестник Каракалпакского государственного университета им. Бердаха» Постановлениями Президиума ВАК при Кабинете Министров Республики Узбекистан (20.03.2015 г., №214/2; 18. 11.2015 г., №218/5; 22.12.2015 г., №219/5; 23.12.2016 г., №232/5; 29.12.2016 г., №233/4; 29.03.2017 г., №239/5; 29.08.2017 г., №241/8; 28.12.2017 г., №247/6; 30. 11. 2022 г., №327/5) включен в перечень научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан, для публикации основных научных результатов докторских диссертаций по научным направлениям История, Философия, Филология, Юридика, Педагогика, Психология, Экономика, Политология, Исламоведение, Химия.

Сдано в набор 15. 09. 2025. Подписано к печати 25. 09. 2025. Формат бумаги 60x84 1/8. Печать офсетная. Бум. л. 30,1. Уч.-изд. л. 20. Тираж 300. Цена договорная.

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха. г.Нукус, ул. Ч. Абдирова,1 Журнал зарегистрирован Каракалпакским агентством печати и информации. Регистрационный номер №01-051 от 31 октября 2008 г.

© Вестник Каракалпакского государственного университета им.Бердаха

Founder and publisher: Karakalpak State University named after Berdakh
Editor in Chief: Doctor of Technical Sciences REYMOV A. M.
Deputy Editor-in-Chief: Doctor of Geographical Sciences TURDYMAMBETOV I.R.
Responsible editor of the periodical: TURSUNMURATOV M.
Editorial team:

ABDINAZIMOV Sh. – prof., Doctor of Philology, ABDULLAEVA M.N. – Doctor of Philosophy, AMETOV I. - prof., Doctor of Biological Sciences, BAYMANOV K. - Prof., Doctor of Technical Sciences, BALLIEVA R. – Doctor of Historical Sciences, BABAJANOV F. – docent, PhD of Philological Sciences, BERDIMURATOV A. – Prof., Doctor of Philosophy, ZHARIMBETOV K. – Prof., Doctor of Philology, ZHOLLYBEKOV B.–Prof., Doctor of Geography, ZHUMANOV M.A. –Prof., Doctor of Biological Sciences, ISMAYLOV K.A. – prof., Doctor of physical and mathematical Sciences, KOSCHANOV B. – prof., Doctor of historical Sciences, KUDAYBERGENOV K. K. – prof., Doctor of Physical and Mathematical Sciences, KUDAYBERGENOV M.S. – prof. Doctor of Philology, KUTYBAEVA E. – Prof., Doctor of Law, KAYPBERGENOV B.T. – Doctor of Technical Sciences, MAMBETULAEVA S.M. – Prof., Doctor of Biological Sciences, MAMBETNAZAROV B.S. – prof., Doctor of Agricultural Sciences, MATKURBANOV R. – Doctor of Law, MATCHANOV A.T. – prof., Doctor of Biological Sciences, MASHARIPOVA T. Zh. - docent. Doctor of Philology, MUMINOV F.A. – prof., Doctor of Philological Sciences, Musagaliyev A. Zh. - Doctor of Economics, REIMOVA.Z.A. - prof., Doctor of Law, SEIFULLAEV J. - Doctor of Physical and Mathematical Sciences, TAGAYEV M.B. – prof., Doctor of Technical Sciences, TILEUMURATOV G. - docent, Candidate of Philological Sciences, TURDIBAEV K.K. – Doctor of Philological Sciences., TURMANOV I. – Assoc. Prof., Candidate of Technical Sciences, UBAYDULLAYEV H. – prof., Doctor of economics, UTEBAEV D. - docent. Doctor of Physical and Mathematical Sciences, UTEULIEV N.U. – prof., Doctor of Physical and Mathematical Sciences, URAZYMBETOV K.K. – prof., Doctor of Philology, UMAROVA K. – Doctor of Law, KHIKMATOV F.– prof., Doctor of Geographical Sciences.

Periodical has been published since 2008

Issued 4 times a year in Karakalpak, Uzbek, Russian and English

Editorial address: 230100, Nukus, st. Ch. Abdirov, 1.

Phone: 223-60-19

E-mail: vestnik@karsu.uz

Editor: Masharipova T. Zh.

Proofreader: Kayipova F.Zh.

Computer layout: F. Seydabullaeva

"The Herald of Karakalpak State University named after Berdakh" is included in a list of scientific publications recommended by the Higher Attestation Commission under the Cabinet of the Minister of the Republic of Uzbekistan for the publication of the main scientific results of doctoral dissertations in scientific areas History, Philosophy, Philology, Law, Pedagogy, Psychology, Economy, Political Science, Islamic Studies, Chemistry by decrees of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan (20.03.2015 г., №214/2; 18. 11.2015 г., №218/5; 22.12.2015 г., №219/5; 23.12.2016 г., №232/5; 29.12.2016 г., №233/4; 29.03.2017 г., №239/5; 29.08.2017 г., №241/8; 28.12.2017 г., №247/6; 30. 11. 2022 г., №327/5).

Delivered to the set 15. 09. 2025. Signed for printing 25. 09. 2025. Paper size 60x84 1/8. Offset printing. Paper sheet 30,1. Edu.pub. sheet 20. Circulation 300. Price is negotiable.

Karakalpak State University. Berdakh Nukus, st. Ch. Abdirova, 1

The periodical is registered by the Karakalpak Press and Information Agency.

Registration number №01-051 from October 31, 2008

© Herald of Karakalpak State University named after Berdakh

Yoshlarda badiiy ijodni rivojlantirish, ularni mustaqillik g'oyasi ruhida tarbiyalashda san'atning o'rni

Annatsiya: Maqolada yoshlarda badiiy ijodni rivojlantirish, ularni mustaqillik g'oyasi ruhida tarbiyalashda san'atning tutgan o'rni va ahamiyati masalalari tahlil qilingan. O'zbekistonda san'at va madaniyatni rivojlantirish sohasida olib borilayotgan siyosat, uning huquqiy asoslari, takomillashib borishi bosqichlari ko'rib o'tilgan. San'atning yoshlar g'oyaviy, mafkuraviy, ma'naviyat tarbiyasida tutgan o'rni va ahamiyati masalalari ijtimoiy-falsafiy jihatdan tahlil qilinib, ma'naviy barkamol inson tarbiyasida tutgan o'rni va ahamiyati masalalari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Yoshlar, badiiy ijod, g'oyaviy tarbiya, san'at, madaniyat va san'atni rivojlantirish sohasidagi siyosat.

Роль искусства в развитии художественного творчества у молодежи и воспитании их в духе идеи независимости

Аннотация: В статье анализируются вопросы роли и значения искусства в развитии художественного творчества у молодежи и их воспитании в духе идеи независимости. Рассматривается политика, проводимая в области развития искусства и культуры в Узбекистане, ее правовые основы, этапы ее совершенствования. С социально-философской точки зрения анализируются вопросы роли и значения искусства в идейном, идеологическом и духовном воспитании молодежи, излагаются вопросы его роли и значения в воспитании духовно зрелой личности.

Ключевые слова: Молодежь, художественное творчество, идеологическое воспитание, политика в области развития искусства, культуры и искусства.

The role of art in the development of artistic creation in young people, educating them in the spirit of the idea of independence

Resumi: The article analyzes the issues of the role and importance of art in the development of artistic creativity among young people, their upbringing in the spirit of the idea of independence. The policy pursued in the field of the development of art and culture in Uzbekistan, its legal foundations, and the stages of its improvement are considered. The issues of the role and importance of art in the ideological, ideological, and spiritual education of young people are analyzed from a socio-philosophical perspective, and the issues of its role and importance in the upbringing of a spiritually mature person are outlined.

Key words: Youth, artistic creativity, ideological upbringing, policy in the field of the development of art, culture, and art.

94(575.171)“1924/2023”:351.74

O'ZBEKISTONNING BMT IQLIM O'ZGARISHI BO'YICHA HADLI KONVENSIYASIDAGI ISHTIROKI: MILLIY SIYOSAT VA AMALIY NATIJALAR

¹Davletov S. R., ²Nurmetov I. A.

¹Ma'mun universiteti

²Urganch davlat universiteti dotsenti

Kirish (Introduction). Mustaqillik yillarida O'zbekiston Respublikasi atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi qator xalqaro konvensiyalar va ular rivojlanishining tegishli bayonnomalariga a'zo bo'ldi hamda ratifikatsiya qildi. Shu asosda mamlakatda atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha muhim chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda.

Ma'lumki, iqlim o'zgarishi sababli sodir bo'layotgan salbiy oqibatlarining oldini olish maqsadida 2024-yil 11-22-noyabr kunlari Ozarbayjonning Boku shahrida BMTning Iqlim o'zgarishi to'g'risidagi hadli konvensiyasi Tomonlari konferensiyasining 29-sessiyasi (COP29) tashkil etildi. BMTning Iqlim o'zgarishi to'g'risidagi hadli konvensiyasi Tomonlari konferensiyasining 29-sessiyasi (COP29) doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, iqlim o'zgarishlari bugungi kunda asosiy global tahdidga aylandi. Bu geosiyosiy keskinlikning kuchayishiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda[1]. Kambag'allikka qarshi kurash, oziq-ovqat va energetik xavfsizlikni ta'minlash, ichimlik suvi va resurslaridan foydalanish muammolari kuchayib bormoqda.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Xalqaro ekologik munosabatlar yoritilgan adabiyotlarda O'zbekistonda ekologik barqarorlikni ta'minlashda yo'lidagi davlat siyosati, ayniqsa bu yo'ldagi xalqaro hamkorlik masalalari aks ettirilgan. Xususan, G.Abdullaeva, B.Alixonov, N.Ikramova, T.Tillyaev, R.Tursunova, S.Davletov, I.Nurmetov va boshqalarning ilmiy ishlarida atrof-muhit muhofazasiga oid global konvensiyalar ijrosiga oid masalalar ham o'z aksini topgan.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Tadqiqotlarda ob'ektivlik tamoyilining qo'llanilishi dalillarning interpretatsiyasi va baho berilishidagi sub'ektiv qarashlarni maksimal darajada tadqiqot natijalariga ta'sirini kamaytirishga imkon beradi. Shu nuqtai-nazardan tadqiqotning nazariy metodologik asoslarini ilmiy bilishning dialektik asoslarini tashkil etuvchi tarixiylik, ilmiylik va xolislik tamoyillari tashkil etib, unda tarixiy-taqqoslash, tizimlashtirish, muammoviy-xronologik hamda fanlararo yondashuv, statistik tadqiqot usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Atrof-muhitni muhofaza qilish va rivojlantirish sohasida Xalqaro huquqiy hujjatlarni ratifikatsiya qilish va qo'shilish O'zbekistonning xalqaro hamjamiyat oldidagi o'z majburiyatlarini bajarishining muhim omilidir. Mazkur sohasidagi Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, mamlakatga siyosiy va iqtisodiy foyda keltirishdan tashqari, transchegaraviy muammolarini hal etishda xalqaro munosabatlarni yaxshilashga yordam beradi. O'zbekiston Respublikasining xalqaro ekologik konvensiyalarda ishtirok etishi, bir tomondan, mamlakatning umumjahon ekologik jarayonidagi integratsiyasiga, boshqa tomondan, O'zbekiston Jahon hamjamiyatining teng huquqli a'zosiga aylanib, rivojlangan mamlakatlarning texnik va moliyaviy yordamini olish huquqiga, ishlab chiqarishga yangi zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etishga, energiyaning noan'anaviy turlarini rivojlantirish imkoniyatlariga ega bo'ladi. Moliyaviy qo'llab-quvvatlashlar, konvensiya kotibiyatlari grantlarini, Konvensiya va xalqaro tashkilotlarining tabiatni muhofaza qilish loyihalarini, ikki yoqlama va ilmiy yordamni o'z ichiga oladi. O'zbekistonda xalqaro konvensiya majburiyatlarini bajarilishini ta'minlash maqsadida ko'plab qonunlar, Prezident qaror va farmonlari, hukumat qarorlari qabul qilindi, institutsional islohotlar o'tkazildi. Markaziy Osiyo mintaqasi qit'aning markaziy qismida joylashgan holda o'tkir suv taqchilligini his qiladi. Bu holat muayyan darajada O'zbekiston hududida ham seziladi. O'zbekiston

quruq kontinental iqlimli mamlakat sanaladi. Aholisi zich joylashgan, jadal rivojlanayotgan ushbu mamlakat rahbariyati oldida ekologik xavfsizlikni ta'minlash masalasi doim diqqat e'tiborida turibdi.

Iqlim o'zgarishi xavflarini boshqarishni ta'minlovchi xalqaro hujjat BMTning Iqlim o'zgarishi bo'yicha hadli konvensiyasi hisoblanib, u 1992-yilda Rio-de-Janeyroda bo'lib o'tgan Yer sammitida qabul qilingan[4]. Ushbu konvensiya iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlarini yengillashtirish bo'yicha xalqaro hamkorlik hamda Yer atmosferasiga antropogen yukni pasaytirish vositasi sanaladi. Unda global iqlim o'zgarishiga qarshi harakat qilish bo'yicha dunyo hamjamiyati faoliyatining umumiy yo'nalishlari belgilab berildi. Iqlim global isishining to'xtovsiz davom etayotganligi o'z navbatida inson salomatligi va mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishi uchun katta xavf tug'dirmoqda[5]. O'zbekiston iqlim o'zgarishi muammosini bartaraf qilish va uning oqibatlarini yumshatish bo'yicha samarali chora va tadbirlar ko'rish zarurligini tan olib, o'ziga jahon hamjamiyati oldida ma'lum majburiyatlarni olgan. O'zbekiston 1993-yildan buyon BMTning Iqlim o'zgarishi to'g'risidagi hadli konvensiyasining a'zosi hisoblanadi [6].

1997-yil Kiotoda qabul qilingan protokol BMTning Iqlim o'zgarishi to'g'risidagi Hadli konvensiyasi atrof-muhitni muhofaza qilish borasida amalga oshirilayotgan ishlarning muhim natijasi bo'ldi. Kioto protokoli davlatlar o'rtasida atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha iqtisodiy boshqaruv mexanizmiga asoslangan birinchi global hujjat bo'ldi. Unga a'zo davlatlarning birinchi rasmiy uchrashuvi 2005-yilda Monrealda, ikkinchi rasmiy uchrashuvi Nayrobida, uchinchi uchrashuvi esa Balida bo'lib o'tdi. Barcha uchrashuvlarda iqlim o'zgarishi bo'yicha yangi kelishuvlar qabul qilindi. Kioto protokoli 1998-yilda imzolangan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qarori bilan 1999-yilda "Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqlim o'zgarishlari to'g'risidagi hadli konvensiyasiga doir Kioto Bayonnomasi" ratifikatsiya qilindi[7]. Qayta tiklanuvchi va muqobil energiya manbalarining joriy etilishi issiqxona gazlarining tashlanmalari hajmi qisqarishiga ko'maklashuvchi muhim omildir. Bu borada xalqaro hamkorlik asosida bir qator loyihalar, xususan, GEFning kichik grantlar dasturi doirasida suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish, o'rmonzorlarni tiklash, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish yo'nalishlari bo'yicha amalga oshirilayotgan loyihalar, Qashqadaryo viloyatida BMTTDning "O'zbekistonda iqlimiy xavflarni boshqarish" hamda Toshkent viloyatida GEF va JSSTning "Sog'liqni saqlash tizimini iqlim o'zgarishiga moslashuvi" va boshqalar amalga oshirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2006-yil 6-dekabrda "Kioto Protokolining musaffo rivojlanish mexanizmi doirasida investitsiya loyihalarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qaroriga asosan maqsadli ishlar amalga oshirildi [8]. Natijada hududlarda Musaffo Rivojlanish Mexanizmi loyihalarini doirasida Konvensiyada parnik gazlarini atmosferaga chiqarishni qisqartirish bo'yicha ko'zlangan maqsadlarga erishish uchun Toshkent, Farg'ona va Qashqadaryo viloyatlaridagi qator kimyo, energetika, neft va gaz sohasiga tegishli korxonalarda olib borilayotgan modernizatsiya va yangilanish jarayonlari natijasida issiqxona gazlari tashlanmalarining muayyan darajada kamayishiga erishildi [9]. Umuman olganda, mamlakatda 2016-yilgacha Toza rivojlanish mexanizmi bo'yicha 15 ta loyiha amalga oshirildi. O'zbekiston MDH va Sharqiy Yevropa davlatlari orasida ro'yxatga olingan Toza rivojlanish mexanizmi loyihalarini bo'yicha birinchi o'rinni, tashlanmalar hajmini qisqartirish bo'yicha jahon reytingida 15-o'rinni egalladi [10]. 2015-yilning 29 noyabr - 12 dekabr kunlari Parijda BMTning iqlim o'zgarishi bo'yicha hadli konvensiyasining XXI Sammiti bo'lib o'tdi. Unda dunyoning 195 ta davlatidan vakillar ishtirok etib, issiqxona gazlari miqdorini kamaytirish hamda global isishni bartaraf etish, uglerod manbai o'rniga qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan keng miqyosda foydalanishga tezkorlik bilan o'tish yuzasidan qat'iy chora-tadbirlar belgilab olindi. Mazkur hujjatda iqlim tizimiga og'irlik tushirmaslik hamda 2020-yildan so'ng issiqxona gazlari tashlanmalari me'yorlarini belgilab, global isish oqibatlarini bartaraf etish yuzasidan chora-tadbirlar ko'zda tutildi. Parij bitimi O'zbekiston Respublikasining 2018-yil 2-oktyabrda Qonuni bilan ratifikatsiya qilindi[11].

Mamlakatda 2030-yilga borib, 2016-yilga nisbatan yalpi ichki mahsulotning energiya sig'imini ikki barobarga qisqartirish bo'yicha qo'yilgan topshiriqlarni hisobga olgan holda, korxonalar va tashkilotlarga energiya sarfi hajmini qisqartirish bo'yicha aniq maqsadli parametrlarni belgilash zarurati mavjud bo'lgani uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 26-mayda "2017-2021 yillarda qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari Dasturi to'g'risida"gi PQ-3012-son Qarori qabul qilindi [12]. Mazkur Qaror 2017-2021 yillarda yalpi ichki mahsulotning energiya sig'imini yanada qisqartirish, mahsulot tannarxini kamaytirish va qayta tiklanuvchi manbalar energiyasidan foydalanishni kengaytirishga yo'naltirildi. "O'zbekiston-2030" strategiyasida iqtisodiyot tarmoqlarining energiya samaradorligini 2 barobarga oshirish, "Yashil energiya" texnologiyalarini keng joriy qilish doirasida Qishloq xo'jaligi sohasida nasos stansiyalarining elektr energiyasi iste'molini kamaytirish, "Nol chiqindi" tamoyili asosida maishiy chiqindilarni shaharlardan olib chiqish, qayta ishlash va ulardan ekologik toza energiya va boshqa mahsulot ishlab chiqarish jarayonlarini qamrab olgan ekosanoat zonalarni joriy etish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini 25 ming MVt hamda jami iste'moldagi ulushini 40 foizga yetkazish vazifalari belgilangan [13].

Umuman olganda, O'zbekiston iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish va Markaziy Osiyo ekotizimlarini himoya qilishga qaratilgan xalqaro ekologik tashabbuslarda ham faol ishtirok etib kelyapti. Ayniqsa, davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilayotgan dolzarb tashabbuslar hayotga izchil tatbiq etilayotgani e'tiborga molik. Xususan, 2023-yilda Dubay shahrida o'tkazilgan COP28 konferensiyasida davlatimiz rahbari Parij shartnomasi doirasida Iqlim o'zgarishiga moslashish sohasidagi Global hadli mexanizmni tezroq kelishish tarafdori ekanligini qayd etib, Markaziy Osiyo iqlim muloqoti platformasida Adaptatsiya strategiyasi ishlab chiqilayotganini bildirgan edi.

O'tgan davr mobaynida ushbu tashabbus samarali amalga oshirildi. "Markaziy Osiyoda iqlim o'zgarishiga moslashish bo'yicha mintaqaviy strategiya" Germaniya hukumati "Yashil Markaziy Osiyo" tashabbusi ko'magida Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston davlatlari tomonidan ishlab chiqildi. "Markaziy

Osiyo iqlim mulqoti platformasi” tegishli vazirlar va vazir o‘rinbosarlaridan iborat yuqori darajadagi guruh sifatida shakllantirildi [14]. 2024-yil noyabr oyida BMTning Iqlim o‘zgarishi to‘g‘risidagi hadli konvensiyasi Tomonlari konferensiyasining 29-sessiyasi (COP29) doirasida GGGI mamlakatni rejalashtirishning 2024–2028-yillarga mo‘ljallangan besh yillik dasturi imzolandi. To‘fon va qurg‘oqchilik xavfini boshqarishga doir yangi mintaqaviy loyiha bo‘yicha o‘zaro anglashuv memorandumini qabul qilindi. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi va BMT Taraqqiyot Dasturi o‘rtasida “MMBH 3.0 ni rivojlantirishda O‘zbekistonga ko‘mak” loyihasini amalga oshirishga qaratilgan maqsad bayonnomasi hamda Markaziy va G‘arbiy Osiyo o‘rtasida iqlim o‘zgarishi bo‘yicha hamkorlik to‘g‘risidagi deklaratsiya tasdiqlandi [15].

Xulosa (Conclusion). Mustaqillik yillarida O‘zbekiston Respublikasi BMTning Iqlim o‘zgarishi bo‘yicha hadli konvensiyasi, Kioto protokoli va Parij bitimi kabi xalqaro hujjatlarga qo‘shilib, ularni ratifikatsiya qildi. Bu qadam mamlakatning jahon ekologik jarayonlariga integratsiyasini kuchaytiradi hamda milliy ekologik siyosatni xalqaro me‘yorlar bilan uyg‘unlashtirish imkonini yaratdi. Konvensiya va protokollar doirasidagi majburiyatlarni bajarish natijasida mamlakatda toza rivojlanish mexanizmlari asosida qator loyihalar amalga oshirildi, issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirishga erishildi va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish ko‘lamini kengaytirishga erishildi. Shu bilan birga, ekologik xavfsizlikni ta‘minlash va aholi salomatligi uchun munosib turmush sharoitini yaratish maqsadida qonunchilik, institutsional islohotlar va texnik modernizatsiya jarayonlari izchil amalga oshirilmoqda.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Prezidenti global iqlim o‘zgarishi oqibatlarini birgalikda yengib o‘tish bo‘yicha qator tashabbuslarni ilgari surdi 02.12.24 // www.president.uz
2. Абдуллаева Г. (Экологическая политика Республики Узбекистан в условиях поэтапной интеграции в мировое сообщество. Автореф. дисс. к.п.н -Т.: 2001.
3. Давлетов С.Р. XX аср иккинчи ярми – XXI аср бошида Ўзбекистондаги экологик вазият ва унинг ижтимоий муаммолари: Тарих фан. докт. дисс. автореферати. – Т.: ЎзМУ, 2018.
4. Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата // www.un.org
5. Давлетов С.Р. Глобал иклим ўзгаришлари ва унинг Ўзбекистон шароитидаги ижтимоий-иқтисодий оқибатлари // Илм сарчашмалари. - Урганч, 2009. – № 6. – Б. 18-23.
6. ЎзМА, М-114-фонд, 1-рўйхат, 40-йўғма жилд, 12-варақ.
7. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1999 й., 9-сон, 231-модда.
8. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2006 й., 12-сон, 711-модда.
9. Иклим ўзгаришига қарши кураш самарадорлигини ошириш. 24.07.2013 // www.parliament.gov.uz
10. Комилов Н. Атроф-мухитни муҳофаза қилишда дипломатик муносабатларнинг янги йўналиши // Экология хабарномаси, 2016. №5. - Б. 38-39.
11. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 03.10.2018 й., 03/18/491/1980-сон.
12. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 22-сон, 424-модда.
13. “O‘zbekiston - 2030” strategiyasi // Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 12.09.2023-y., 06/23/158/0694-son
14. Global ekologik muammolarga samarali yechim. 13.11.2024 // www.parliament.gov.uz
15. COP29 doirasida O‘zbekiston uchun manfaatli bo‘lgan qanday kelishuvlarga erishildi? 02.12.24 // www.uza.uz

Annatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasining BMT Iqlim o‘zgarishi bo‘yicha Hadli konvensiyasi hamda uning asosiy protokollari - Kioto protokoli va Parij bitimida ishtiroki tahlil qilingan. Mamlakatning ushbu xalqaro hujjatlarga qo‘shilishi va ratifikatsiyasi milliy ekologik siyosatni global me‘yorlar bilan uyg‘unlashtirish, ekologik xavfsizlikni ta‘minlash va barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishdagi ahamiyati bilan izohlangan. Shuningdek, institutsional islohotlar, texnik modernizatsiya jarayonlari va xalqaro ekologik platformalardagi faol ishtirok natijalari ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: global iqlim o‘zgarishi, Kioto protokoli, Parij bitimi, musaffo rivojlanish mexanizmi, ekologik siyosat.

Аннотация. В статье проанализировано участие Республики Узбекистан в Рамочной конвенции ООН об изменении климата, а также в её основных протоколах - Киотском протоколе и Парижском соглашении. Рассмотрено значение присоединения и ратификации данных международных документов для гармонизации национальной экологической политики с глобальными нормами, обеспечения экологической безопасности и реализации целей устойчивого развития. Кроме того, показаны результаты институциональных реформ, процессов технической модернизации и активного участия страны на международных экологических платформах.

Ключевые слова: глобальное изменение климата, Киотский протокол, Парижское соглашение, механизм чистого развития.

Abstract. This article analyzes the participation of the Republic of Uzbekistan in the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and its key protocols - the Kyoto Protocol and the Paris Agreement. It examines the significance of joining and ratifying these international documents for harmonizing the national environmental policy with global standards, ensuring environmental security, and achieving sustainable development goals. Furthermore, it outlines the results of institutional reforms, technical modernization processes, and the country’s active engagement in international environmental platforms.

Key words: global climate change, Kyoto Protocol, Paris Agreement, Clean Development Mechanism, environmental policy.

MÁNAWIYAT HÁM JASLAR TÁRBIYASI

Niyetullaeva S.

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

Mámleket ruwxıy ómirin jáne de jaqsılawda 1994-jil Prezident qararı menen islengen "Ruwxıylıq hám aǵartıwshılıq" jámiyetshilik orayı zárúrli áhmiyetke iye boldı. Mámleketimizde milliy ideya úigt-násiyatlawı hám ruwxıy aǵartıwshılıq islerdiń natiyjeliligini, olardıń turmıslıq hám tasirshenligini asırıw maqsatinde Ózbekstan

Inyatov A. R., Piyasov S. P. Yopiq gruntlarda poliz mahsulotlari yetishtirishning samaradorligini oshirish va hosildorlikni chamalashning iqtisodiy asoslari	113
Sultanova G. A. Sholichilikda innovatsiyalarni joriy etish va tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini oshirish yollari (qoraqalpog'iston respublikasi misolida)	115
Nazarbaev O. Klimat o'zgeriwinde qaraqalpaqstan respublikasiniń socialliq-ekonomikaliq rawajlanıwı	118
Norqobilov N. N. Aholi turmush farovonligini baholashda qo'llaniladigan makroiqtisodiy ko'rsatkichlar tizimi va ularning klassifikatsiyasi	120
Эргашев А. А. Ўзбекистонда хизматлар бозорининг ривожланиш ҳолати ва ўзгариш тенденциялари таҳлили	123
Утегенова С. Т. Ўзбекистон акциядорлик жамиятларида бизнес жараёнлар аудити ҳолати таҳлили	126
Ешимбетов У. Х. Қорақалпоғистон дехқончилик тармок таркибининг асосий хусусиятлари	128
Mirzaliyev S. R. Urgut tumani sanoati tarmoqlar va uning tuman iqtisodiyotidagi ahamiyati	131
Mamutova K. M. Agrar sohada moliyaviy risklarni minimallashtirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash yo'llari	135
Shixiyev R.M. Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini prognozlash va boshqarishda kompleks modellashtirish yondashuvlari	138

ОБРАЗОВАНИЕ. МЕТОДОЛОГИЯ. ПСИХОЛОГИЯ

Djoldasov R. F. Jismoniy tarbiya darslarida yuqori sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalash	142
Saburova S. Baslawish klaslarda ana tilinen klastan tis jumislar mazmunin jetilistiriwdin eksperimental izertlewi	145
Aytimbetov N. Z., Allambergenov G. Kh. Влияние магнитных полей на проводимость коры нейтронной звезды	148
Akimov N.T. Orta mektep jastađi (13-14 jas) balalarda kúsh qábiletlerin rawajlandiriw usılları	151
Qazaqbaev A. M. Mektep oqıwshılarınarda dene tárbiyası sabaqlarına motivaciyanı qáılestiriw usılları	153
Djumabaev K. Oliy ta'lim muassasalarida dasturlash tillariga oid fanlardan laboratoriya mashg'ulotlarni tashkil etish usuli	155
Akimov N.T., Eleusinov S.A. Studentlerdin salamat turmis tárizin qáılestiriwde dene tárbiyasinin ahmiyeti	157
Asamatdinova J. P., Seytnazarova A. T. Sociofobiyaniń zamanagóy jámiyettegi aqıbetleri	159
Qayrov N.A., Utepbergenov A.Q., Reypnazarov M.M. Sport mektebinde u 18 jaslı basketbolshılardı texnika taktikalıq jaqtan tayarlaw usılları	161
Жумамуратова А.Н. Методы и приемы, способствующие развитию когнитивных компетенций через межпредметные связи	163
Sultaniyazova A.B. Baslawish klass sabaqların úyreniwde mashqalalı jađday jaratiw usılları	167
Utebaev T. T. Qaraqalpaq etnopedagogikasi tiykarında jas áwladqa tárbiya beriwdiń bazi bir máseleleri	170
Hojamuratov K.B. Tasviriy san'atda natyurmort janri va uning kompozitsiyadagi ahamiyati	172
Калыбаева А. Е. Основные принципы педагогической системы формирования толерантности дошкольников	174
Мамбетжумаев Т.Т. Актуальные проблемы скоростно-силовой подготовки юных баскетболистов	176
Urazimbetov A. Talabalarda axborot kompetensiyasini shakllantirish haqida	178
Алламуратова Х. Развитие критического мышления в учебных заведениях среднего специального образования в Узбекистане	180
Ходжаниязова А. А. Язык и методика: креативные стратегии развития лингвометодического мышления студентов-филологов	183
Tursinov M. P. Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalarida ekologik madaniyatni rivojlantirishda integratsiya masalalari	185
Sultanova R. K. Talabalarin huqıqiy kompetensiyasin rawajlandiriwdin pedagogikalıq tiykarları	188
Kazakov A. R., Allayarov I. K. Voleybol mashg'ulotlari pedagogik jarayon sifatida	190
Buriyev X. J. Axborotlashgan ta'lim sharoitida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv tizimini baholash indikatorlari	192
Chimanov A. B. Voyaga yetmaganlarning deviant xatti-harakatlarini ijtimoiy-psixologik korrektsiyasi	195
Karimova L. M. Ijtimoiy mobillik jarayonining xarakteri	198
Aytimova M. Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy tarjima kompetensiyasini rivojlantirishni mahalliy va xorijiy pedagogikada tahlil qilish	200
Avazov G. B. Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatiga tayyorlashda kreativ kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik imkoniyatlari	204
Norova G. M. Raqamli sivilizatsiyalar davrida gumanitar ta'limning transformatsiya jarayonlari va turkiyshunoslikda dialektologik lug'atchilikning innovatsion rivojlanishi	207
Radjapova D. A. Bo'lajak "texnologiya" fani o'qituvchilarida divergent tafakkurni muammoli ta'lim asosida takomillashtirish prinsiplari va vositalari	211

ИСТОРИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Quthmuratov F.Q., Eshimova G. Yuridikaliq shaxs sipatında joqari bilimlendiwiw mákemeleriniń túsinigi hám huqıqiy belgileri	214
Biymbetov J.K. Jasalma intellekt social-filosofiyalıq problema sipatında	217
Jumanazarova G. D. Qaraqalpaq folklorında aspan deneleriniń payda bolıwı haqqında xalıq ápsanalari	220
Прекеева А. Өндижанлы карақалпақлар	223
Бердимуратова А.К., Мухаммадиярова А. Экологиялық сананы изертлеудің философиялық-методологиялық негизлери экологиялық кәуипсизлик концепциясының өлшеми сыпатында	226
Kosimbetova D. S. 1917-1929-yillarda Qoraqalpog'istonda yozuv va ish yuritishda til munosabatlari	231
Yelmuratov I. G. Qaraqalpaqstanda xx-ásirde ilimniń rawajlanıw basqıshlari hám tariyxi	233

Дауменов Б. А., Бекполатов Б. О. Специально-юридические средства и гарантии обеспечения законности в деятельности местных органов государственной власти	236
Айтмуратов Ж., Нажимов Қ. Қарақалпақстанда жадидшилик ҳаракети ўақиллериниң ағартыўшылық хызмети	240
Султаниязов М.Б. Педагогиканинғ фан сифатидағи маъноси ва аҳамияти	244
Одинаев А. С. Неустойка ва айб: фуқаролик-хуқуқий жавобгарликда уларниң ўзаро муносабати	246
Дауменов Б.А., Есбосинов А. Т. Инсон ва фуқаронинғ хуқуқ ва эркинликларини химоя қилишда суд ҳокимиятининғ роли	250
Madaminova D.I. Germaniyada davlat boshqaruvini tashkil etishda migratsion omilning tutgan o'rni	253
Раҳмонов Р. Н. Транспорт тизимини комплекс ривожлантиришни халқаро ва миллий тажрибаларга мослаштириш	257
Баллиева Р., Ешмуратова М.О. Дастурий дийқаншылықта жерди өзлестириўде қарақалпақлар тажририйбеси	261
Орынбетов Н. Ёшларда сиёсий хулқ-атвор ва фуқаролик эркинлик стратегиясини яратиш	264
Караманова Б. Несоввершеннолетний потерпевший: уязвимость, защита и пробелы в правовой системе	266
Сайпов С.Т. Орнаментація неполивной столовой керамики южного приаралья в эпохи Золотой орды	269
Файзуллаева Т.Х. Тиббий йўсиндағи мажбурлов чораларини қўллаш ва ижро этиш	274
Xudoyqulov Y. A. Harbiy kadrlarni tayyorlashda innovatsiyalardan samarali foydalanish zarurati	277
Сейтимбетова Н. М. Қарақалпақстан республикасының миллий қурамы хэм аймақлық жайласыўы	280
Усенов Ж. Қарақалпақ халқының ақыл-нәсият сөзлериндеғи әдеп-икрамлық руўхый негизлер	284
Сапаров З.С. Кулен Худайшуқуровниң ишбилармон ва волость башқарувчиси сифатидағи тарихда тутган ўрни	286
Qandov V. M. Turor Risqulov va Turkistonda sovet boshqaruvida milliy kadrlar siyosati: tarixiy tahlil va siyosiy xotira	288
Verkinov O. T. Kiberjamiyatning paydo bo'lishi bilan bog'liq muammolarning ijtimoiy-falsafiy tahlili	292
Раҳмонов А. Р. Ёшлар ҳарбий ватанпарварлик тарбиясида оила, маҳалла ва таълим муассасаларининғ ҳамкорлиғи	294
Кличева Б.М. Становления института условного депонирования (ЭСКРОУ)	297
Шамсиддинова О. Б. Оилада болаларниң шахсий номулкий хуқуқларини тартибга солишниң умумий тавсифи	300
Pirimjarov M. Kh., Hojanazarov M.J. O'rta asrlarda akto'be mintakasida me'moriy madaniyatning shakllanishi	303
Жаббарбергенова Г. М. Берунийдиң өмир жолы хэм илимий дәретиўшилиғи	305
То'рахо'jaeva R. Davlat boshqaruv organlari xodimlarining maxsus kompetensiyalari	308
Hasanov Sh. Sh. O'zbekistonda ijtimoiy jarayonlarda ziddiyatlarni bartaraf etishning o'ziga xos xususiyatlari	311
Ayturatova Z. Qaraqalpaq folklorında insaniylik konceptiasiniń táriypleniwi	315
Султанов А. С. Виды проблемных методов и их роль в развитии критического мышления студентов	318
Қыдырниязов З. Значение краеведения для познания отечественной истории и его степень изученности в карақалпақстане	321
Orazbayev A. K. sinergetikanıń ashıq, ózin-ózi shólkemlestiriwshi sistemalardı úyreniwshi teoriya sıpatındağı áhmiyeti	324
Ўтаев Ў. Ч. Экологик экспертиза талабларини бузганлик учун юридик жавобгарликниң ўзига хос хусусиятлари	327
Баратов М.Х., Хақимов Р.Т., Ақрамходжаев Б.Т. Коллекторские счета за рубежом	329
Vayrueva A. Q. Siyosatniwga tiyisli pánlerdi oqitiwdiń ózine tán ózgeshelikleri: ózbekstan hám sirt el tájiriyesi analizi	335
Jiemuratov E.I. O'zbek xalqining motam marosimlari bilan bog'liq urf-odatları	337
Азизов И. Р. Роль парламентских структур в обеспечении региональной безопасности центральной азии (На примере ассамблею межпарламентского союза)	339
Bekimbetova D. O. Yoshlarda badiiy ijodni rivojlantirish, ularni mustaqillik g'oyasi ruhida tarbiyalashda san'atning o'rni	342
Davletov S. R., Nurmetov I. A. O'zbekistonning bmt iqlim o'zgarishi bo'yicha hadli konvensiyasidagi ishtiroki: milliy siyosat va amaliy natijalar	345
Niyetullaeva S. Mánawiyat hám jaslar tárbiyasi	347

ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА.

Мунинов Ф.А. Первый закон атома (Первоначало связной речи)	351
Абдиназимов Ш. Н. Абу-Хаййанның «Китаб ал-Идрак ли-лисан әл-этрак» мийнети	354
Alimbayeva A. K. B.Genjemuratov shıǵarmalarında seplik kategoriyası	356
Azilxanova U. A. Til o'rganishda divergent fikrlash tarixi	358
Musaev A. A. Grammatical features of the category of aspectuality in english and karakalpak languages	360
Ernazarova S. K. Qaraqalpaq xalqı kórkem miyrasınıń milliy mentalitetti qáliplestiriwde tutqan ornı	363
Begjanova A. M. The importance of the syntactic method in the formation of computer linguistics terms in english and uzbek languages	365
Paxratdinov K. A., Paxratdinova S. K. Berdaq shayir dóretiwshiliginde zaman shınlıǵınıń sáwleleniwi	368
Karimbayeva Ch. Ona obrazi va muallif ruhiyati parallelizmi	371
Tajigalieva N. B. Compound personal names in karakalpak language: anthroponymic components and their functions	373
Tajibayeva L. Halima Xudoyberdiyeva she'riyatida so'z va obraz munosabati	376
Baltayeva Z.Sh. Erkin Vohidovning "O'zbekim" qasidasida tarix mavzusining poetik talqini	378
Dawletnazarova S. Unamli leksemalardıń aniqlaması hám uliwma ózgeshelikleri	380
Erimbetova Sh.A. Lingvomádeniyattaniw baǵdariniń awdarmataniwdağı áhmiyeti, metodları hám ornı	382
Назарова А. Шайыр Б. Генжемуратов поэзиясында миллий руўх хэм лирикалық қахарман	385
Orazov A.O. Orxon-Enisey jazbalari menen "Qorqit ata" jirlarındağı sheshenlik motivler	389
Каллибекова Г.А. Историко-педагогическое наследие в лингвометодической подготовке современного учителя начальной школы	392
Нажимова Г. Б. Кинесика в художественном тексте: анализ невербальной семиотики в произведениях Ч. Диккенса и Т. Кайипбергенова	393